

A terceira macrorregião vitivinícola brasileira, considerada como a novíssima região produtora, começou a produzir uvas em meados de 2004 no estado de Minas Gerais. Atualmente a macrorregião estende-se pelos Estados de São Paulo, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. Nessas regiões Tropicais de altitude é aplicado o manejo de dupla poda: uma de formação e outra de produção, com uma colheita ao ano realizada entre os meses de julho e agosto. Os vinhos oriundos do manejo de dupla poda, cuja colheita é realizada após o solstício de inverno no hemisfério sul, são denominados de vinhos de inverno. O desenvolvimento reprodutivo da videira estende-se por dois ciclos vegetativos para a formação completa das gemas férteis. A indução e diferenciação floral, mecanismo que leva à formação de estruturas reprodutivas, é um processo complexo e dividido didaticamente em três etapas bem definidas iniciando com a formação do anlage (primórdio indiferenciado), primórdio de inflorescência e das inflorescências. A sequência de etapas compreende eventos morfológicos, bioquímicos e fisiológicos, influenciados por um conjunto de fatores ambientais e endógenos tanto no ciclo vegetativo quanto no reprodutivo. No manejo de dupla poda essas etapas têm início no ciclo de formação, após a poda de formação realizada entre agosto e setembro e se completa no ciclo de produção, com a formação das inflorescências, após a poda de produção, realizada entre fevereiro e março. Uma poda equilibrada e tecnicizada promove o equilíbrio vegetativo produtivo das plantas visando uma produção condizente com a qualidade vitienológica do Terroir. As indicações geográficas de vinhos finos no Brasil representam um novo patamar de produção vitivinícola, visto que as características de solo, topografia, clima, paisagem e biodiversidade, conferem ao produto final originalidade, com características da área delimitada onde a uva é produzida. A poda influencia, em diversas etapas do ciclo da videira, ao modificar o vigor, alterar o equilíbrio vegetativo produtivo e melhorar a entrada de luz no interior da planta. Por esses motivos é fundamental entender, de forma detalhada, como e quando ocorrem as podas de formação e produção, no manejo de dupla poda e colheita de inverno. Com esse objetivo surge o folder intitulado "Observações e orientações nos ciclos de formação e produção da videira, sob manejo de dupla poda, em regiões tropicais de altitude", de modo que o produtor possa não só compreender melhor as adaptações e ajustes das podas durante os ciclos, mas também tenha subsídios técnicos mínimos para ajustá-las às realidades do Terroir. Tenham uma excelente leitura e que este material possa auxiliá-los nos manejos do vinhedo de dupla poda.

Explicação do infográfico

1. Poda de formação:

- Poda realizada para eliminar toda madeira com mais de um ciclo realizando a aproximação do cordão produtivo ou da cabeça do Guyot, caso seja preconizada a poda longa;
- Deve-se podar eliminando tanto as "mini-varas" (base + 5) (infográfico) quanto as varas longas deixadas no sistema Guyot, cuja produção findou no ciclo passado, no pós-colheita;
- Preconiza-se realizar uma poda "rasa" deixando somente as gemas de coroa ou a gema cega da base, tanto da "mini-vara", quanto das varas do Guyot;
- Ao realizar a poda "rasa" objetiva-se eliminar toda a madeira velha (de dois ciclos), renovar a madeira produtiva ao brotar novos sarmentos e não deixar que o esporão se distancie do cordão produtivo, ou da cabeça do Guyot, ao deixar somente gemas basais;
- Recomenda-se a utilização de um superador de dormência de alta eficiência, como a Cianamida Hidrogenada, em uma concentração superior a 7%.

2. Desenvolvimento dos sarmentos vegetativos:

- Nesse momento há indícios de que ocorra uma primeira emissão de raízes (em estudo), o que é de extrema necessidade para que o desenvolvimento seja pleno;
- Caso haja mais de uma brotação por ponto podado há a necessidade de realizar o desbrote, mantendo somente uma brotação para desenvolver a brotação que se tornará a madeira produtiva de vara no próximo ciclo;
- No caso da poda em Guyot deve-se realizar o desbrote de modo que sejam supridas as necessidades, em quantidade de brotações, que se desenvolverão em varas para o próximo ciclo. Caso sejam necessárias quatro varas deve-se deixar no mínimo quatro brotações;
- Recomenda-se a utilização de bioestimulantes para que sejam estimulada novas brotações de raízes no início do ciclo e desenvolvimento de dossel vegetativo;
- Observar e manejar as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Mildio (*Plasmopara viticola*), devido ao aumento da precipitação pluviométrica nos meses de Setembro/Outubro.

3. Retirada das inflorescências:

- O desenvolvimento radicial continua e, também há indícios de que haja uma segunda emissão de raízes (em estudo);
- Deve-se retirar todas as inflorescências que possam ter se desenvolvido nas brotações pós-poda de formação;

vegetativo condizente com a quantidade de cachos de cada variedade;

- Recomenda-se uma área foliar mínima entre 1,2 e 1,4 m² por kg de fruto a ser produzido;
- Continuar observando e manejando as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Oídio (*Uncinula necator*), resultante da redução na precipitação pluviométrica (Maio/Junho).
- Preconizar os tratamentos sistêmicos direcionados às inflorescências para reduzir os riscos de doenças de fim de ciclo (*Botrytis cinerea* e *Glomerella cingulata*).

8. Maturação do fruto e colheita:

- Recomenda-se um segundo manejo de desfolha, caso seja necessário, para que aumente a incidência de luz direta aos cachos, próximos à maturação tecnológica e fenólica dos frutos.
- O manejo de bioestimulantes deve ser cessado antes da virada de cor, para evitar que a maturação viti-enológica dos frutos se retrase;
- Continuar observando e manejando as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Oídio (*Uncinula necator*), resultante da redução na precipitação pluviométrica (Julho/Agosto).
- Observar a necessidade de reposição de água às plantas, através de irrigação suplementar, em um momento que pode estar sem qualquer precipitação pluviométrica há alguns meses;
- A reposição da lâmina de água da floração até a virada de cor deve respeitar os 100% da lâmina evapotranspirada pela planta no período;
- Após a virada de cor até a proximidade da maturação fisiológica deve-se repor ao menos 80% da lâmina evapotranspirada em solos arenosos e de baixa capacidade de armazenamento de água.
- A lâmina de água a ser aplicada deve ser condizente e recuperando ao menos 60% da lâmina evapotranspirada em solos arenosos e de baixa capacidade de armazenamento de água, da maturação fisiológica e em sobrematuração.
- A maturação dos frutos deve ser acompanhada de perto para que a sobrematuração não seja exagerada visando vinhos muito alcoólicos, o que pode acarretar o desequilíbrio entre acidez e álcool, aumento excessivo de pH e alterações na maturação fenólica das bagas.

Curador

Leonardo Cury da Silva - Professor/Pesquisador

Equipe Técnica

Leonardo Cury da Silva - Professor/Pesquisador
Rafael Lavrador Sant Anna - Professor/Pesquisador
Priscila Silva Esteves - Professora/Pesquisadora
Shana Sabbado Flores - Professora/Pesquisadora

Fotos

Leonardo Cury da Silva

On-line

Maio de 2025

Infográfico

Daniel Clós Cesar

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES NOS CICLOS DE FORMAÇÃO E PRODUÇÃO DA VIDEIRA, SOB MANEJO DE DUPLA PODA, EM REGIÕES TROPICAIS DE ALTITUDE

- As inflorescências devem ser retiradas antes que se separem, evitando qualquer gasto de carboidrato para seu desenvolvimento;
- Cabe salientar que nesse momento ocorre o anlage (formação dos primórdios indiferenciados) nas gemas dos sarmentos, cuja funcionalidade é a produção no ciclo produtivo;
- Por esse motivo deve-se preconizar por desfolhas na proximidade das gemas basais do sarmento, deixando que a luz direta chegue até às gemas e favoreçam a diferenciação do primórdio indiferenciado em primórdio de inflorescência;
- Recomenda-se a utilização de bioestimulantes para que seja estimulado o desenvolvimento de novas brotações de raízes e desenvolvimento de dossel vegetativo;
- Recomenda-se observar e manejar as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Míldio (*Plasmopara viticola*), devido ao aumento de precipitação pluviométrica nos meses de Novembro/Dezembro.

4. Fim do desenvolvimento vegetativo:

- O desenvolvimento do sistema radicular passa a ser máximo nesse momento em área de solo explorado;
- O sarmento deve se desenvolver o máximo possível, com o maior número de folhas em área foliar, para que possa ter reserva de carboidrato suficiente nas gemas para auxiliar no desenvolvimento das brotações e dos cachos no próximo ciclo, o produtivo;
- Reitera-se que nesse momento as gemas da base do sarmento já devem estar prontas ou em final de desenvolvimento, com o primórdio de inflorescência crescendo e aumentando o número de pré-flores no primórdio;
- Recomenda-se a utilização de bioestimulantes para que seja estimulado o desenvolvimento do dossel vegetativo;
- Recomenda-se observar e manejar as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Míldio (*Plasmopara viticola*), devido ao aumento de precipitação pluviométrica nos meses de Janeiro/Fevereiro.

5. Poda de produção:

- Não há indícios de que haja um desenvolvimento radicular nesse momento (em estudo);
- Recomenda-se a utilização de bioestimulantes, reguladores de crescimento ou poda de raízes para que seja estimulada novas brotações de raízes no início do ciclo;
- Há a necessidade de ajustar o manejo da planta, que vem de um ciclo vegetativo com fitormônios de crescimento vegetativo circulantes no sistema, e passa a ser podada para reiniciar um ciclo produtivo;
- Verifica-se, por análise experimental, que há a necessidade de aplicação de um regulador de crescimento que simule situações de senescência, ao menos 15 dias antes da poda, como Etileno;
- O Etileno, além de direcionar a planta, que está em estado vegetativo para um estado de fim de ciclo simulando uma pré-dormência, auxilia nos processos de brotação no início do ciclo produtivo.
- Na poda em cordão produtivo preconiza-se deixar "mini-varas", na posição vertical, com gemas em (base + 4 ou base + 5), de modo que as duas gemas apicais serão as gemas produtivas (acrotomia e dominância apical);
- Caso seja preconizado o sistema de condução em Guyot, ou em uma adaptação do sistema Silvoz (varas arqueadas), há a necessidade de deixar varas entre oito e dez gemas necessariamente arqueadas com a gema apical direcionada abaixo do ponto de saída da vara, para que a acrotomia não ocorra e que a dominância apical seja extinta na vara e exista somente nos sarmentos que brotarão;
- Recomenda-se a utilização de um superador de dormência de alta eficiência, como a Cianamida Hidrogenada, em uma concentração superior a 7%.

6. Desenvolvimento vegetativo do ciclo reprodutivo:

- Não há indícios de que haja um desenvolvimento radicular nesse momento (em estudo), entretanto, com manejos de bioestímulo e fitorreguladores pode-se ter um ganho em superfície radicular absorvente (em estudo);
- Recomenda-se o manejo de desbrote (brotações fracas) abaixo das duas gemas apicais brotadas e em desenvolvimento;
- O manejo de bioestimulantes que preconizam o desenvolvimento de planta é fundamental para que se obtenha um dossel vegetativo condizente com a quantidade de cachos de cada variedade;
- Observar e manejar as doenças de dossel vegetativo, principalmente o Míldio (*Plasmopara viticola*), devido à precipitação pluviométrica nos meses de Abril/maio.

7. Desenvolvimento floral e antese:

- Não há indícios de que haja um desenvolvimento radicular nesse momento (em estudo), entretanto, com o manejo de bioestímulo foliar (algas marrons) pode-se ter um ganho em superfície radicular absorvente (em estudo);
- Recomenda-se o manejo de desfolha para que aumente a incidência de luz direta às inflorescências em desfolhas superprecoces (plena floração), o que reduz a incidência de doenças de fim de ciclo e aumenta a produção de fenóis durante a maturação fenólica;
- O manejo de bioestimulantes ainda é fundamental para que se obtenha um dossel

